

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ДИСФАГИЯНИНГ
КЛИНИК АҲАМИЯТИ ВА ҲАЁТ СИФАТИГА ТАЪСИРИ**

Гаффарова П.А., Курбонов Ж.С., Содикова О.Ш.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Паркинсон касаллиги таъхиси қўйилган пайтда дисфагиянинг мавжуд бўлиши кўп ҳолларда идиопатик Паркинсон касаллигидан (ПК) кўра, атипик паркинсонизм синдромларини кўрсатиши мумкин. Дисфагия Паркинсон касаллигининг энг муҳим номотор асоратларидан бири бўлиб, у беморларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсир кўрсатади, нутритив етишмовчилик, дегидратация, аспирацион пневмония ва ўлим хавфининг ортиши билан боғлиқ. Шунингдек, ютиши функциясининг бузилиши касалликнинг ривожланиши босқичлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг оғирлашиб бориши билан дисфагиянинг учраш частотаси ва клиник намоён бўлиши ҳам ортади. Шу муносабат билан, Паркинсон касаллигида дисфагияни эрта аниқлаш ва унинг касаллик босқичлари билан ўзаро боғлиқлигини баҳолаш муҳим клиник аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Паркинсон касаллигининг турли босқичларида беморларда дисфагиянинг учраш частотасини аниқлаш, унинг клиник хусусиятларини баҳолаш ҳамда касаллик прогрессияси билан боғлиқлигини ўрганишдан иборат. Олинган натижалар дисфагияни эрта диагностика қилиш, асоратларнинг олдини олиш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган комплекс терапевтик ва реабилитацион чора-тадбирларни такомиллаштиришга хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, дисфагия, ютишининг бузилиши, номотор симптомлар, номотор симптомлар шкаласи (NMSS, Non-Motor Symptoms Scale), ҳаёт сифати.

**CLINICAL SIGNIFICANCE OF DYSPHAGIA AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE IN
PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE**

Gaffarova P.A., Kurbonov J.S., Sodikova O.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The presence of dysphagia at the time of diagnosis of Parkinson's disease may, in many cases, indicate atypical parkinsonian syndromes rather than idiopathic Parkinson's disease (PD). Dysphagia is one of the most significant non-motor complications of Parkinson's disease, exerting a substantial negative impact on patients' quality of life and being associated with the development of malnutrition, dehydration, aspiration pneumonia, and an increased risk of mortality. Furthermore, swallowing dysfunction is closely related to the stage of the disease, and both the prevalence and severity of clinical manifestations of dysphagia increase with disease progression. Therefore, the early detection of dysphagia in Parkinson's disease and the assessment of its relationship with disease stages are of considerable clinical importance. The aim of this study was to determine the frequency of dysphagia in patients at different stages of Parkinson's disease, to evaluate its clinical characteristics, and to investigate the relationship between dysphagia and disease progression. The obtained results may contribute to improving the methods of early diagnosis of dysphagia, preventing complications, and optimizing comprehensive therapeutic and rehabilitation strategies aimed at enhancing the quality of life of patients.

Keywords: Parkinson's disease, dysphagia, swallowing disorders, non-motor symptoms, Non-Motor Symptoms Scale (NMSS), quality of life.

**КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИСФАГИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА**

Гаффарова П.А., Курбонов Ж.С., Содикова О.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Наличие дисфагии на момент установления диагноза болезни Паркинсона во многих случаях может свидетельствовать скорее о наличии синдромов атипичного паркинсонизма, чем об идиопатической болезни Паркинсона (БП). Дисфагия является одним из наиболее значимых немоторных осложнений болезни Паркинсона, оказывающим существенное негативное влияние на качество жизни пациентов и ассоциирующимся с развитием нутритивной недостаточности, дегидратации, аспирационной пневмонии и повышением риска летального исхода. Кроме того, нарушение функции глотания тесно связано со стадией заболевания, а по мере прогрессирования болезни ча-

стота встречаемости и выраженность клинических проявлений дисфагии возрастают. В связи с этим раннее выявление дисфагии при болезни Паркинсона и оценка её взаимосвязи со стадиями заболевания имеют важное клиническое значение. Целью данного исследования является определение частоты встречаемости дисфагии у пациентов на различных стадиях болезни Паркинсона, оценка её клинических особенностей, а также изучение взаимосвязи между дисфагией и прогрессированием заболевания. Полученные результаты могут способствовать совершенствованию методов ранней диагностики дисфагии, профилактике осложнений и оптимизации комплексных терапевтических и реабилитационных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациентов.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дисфагия, нарушение глотания, немоторные симптомы, шкала немоторных симптомов (NMSS, Non-Motor Symptoms Scale), качество жизни.

Долзарблик. Паркинсон касаллиги (ПК) – дофаминергик нейронларнинг прогрессив йўқолиши билан кечувчи нейродегенератив касалликдир [4,8,20]. Дисфагия - бу Паркинсон касаллигида кенг тарқалган, аммо кўпинча касалликнинг илк босқичларида камдан-кам сезиладиган ва даволанмайдиган симптомдир [1,9,21]. Кўп ҳолларда дисфагиянинг пайдо бўлиши атипик паркинсонизмни кўрсатиши мумкин, шунинг учун унинг оғирлиги илк ташхис қўйилганда муҳим клиник аҳамиятга эга [4,8,20]. Паркинсон касаллигида дисфагиянинг тарқалиши турли тадқиқотларда фарқ қилади: субъектив баҳолашларга асосланган тадқиқотларда унинг тарқалиши 36,9% гача, объектив инструментал тадқиқотларда эса 57,3% гача бўлиши қайд этилган [11,9,24]. Дисфагия нафақат беморнинг овқатланиши ва сув ичишини қийинлаштиради, балки саломатликка таъсир кўрсатади, оғир ҳолатларда оғиз ва томоқ инфекциялари, вазн йўқотиши ва умумий турмуш сифатида пасайишга олиб келади [3,5,25]. Бироқ, дисфагия илк босқичда ҳам пайдо бўлиши мумкин ва кўпинча унинг аҳамияти етарлича ўрганилмаган [4,13,1]. Илгари ўтказилган тадқиқотларда, 2 йилдан кам давом этган Паркинсон касаллиги бўлган беморларда дисфагия фақат 12–20% гача учраши қайд этилган, ва ушбу тадқиқотлар кўпинча назорат гуруҳи билан таққосланмаган [7,11,19]. Шу боис, Паркинсон касаллигида дисфагиянинг тарқалиши ва унга боғлиқ омилларни аниқлаш муҳим аҳамиятга эга [3,14]. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Паркинсон касаллигида дисфагиянинг тарқалиши, унинг оғирлиги ва вақт ўтиши билан ўзгаришини баҳолаш, шунингдек дисфагия билан боғлиқ мотор бўлмаган симптомлар, сўлак ажралиши ва нутқ бузилишлари каби омилларни таҳлил қилишдан иборат [12,8,22].

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллиги бўлган беморларда дисфагиянинг тарқалиш частотасини аниқлаш, унинг оғирлигини баҳолаш ва вақт ўтиши билан ўзгаришини кузатиш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. 63 нафар Паркинсон касаллиги бўлган беморлар олинган. Улардан 31 нафар асосий гуруҳ ва 32 нафар қиёсий гуруҳ. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, невровизуализацион, неврологик махсус шкалалар (Хен-Яр, UPDRS) [6], Хен-яр шкаласи, дисфагияни баҳолаш учун мотор бўлмаган симптомлар шкаласи (NMSS) кўп омилли статистик таҳлил усулларида фойдаланилган [5].

Хен-Яр шкаласининг I-II-III-IV босқичи бўйича тадқиқот учун олинди. I асосий гуруҳда 31 (49,2%) нафар бемордан, булардан - эркаклар 20 (64%) ва 11 (35,4%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II қиёсий гуруҳи 32 (50,7%) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркаклар 22 (68,75%), аёллар 10 (31,25%) кўнгиллилардан иборат.

Беморларнинг ўртача ёши $62,3 \pm 8,3$, касаллик давомийлиги $1,3 \pm 0,7$ йилни ташкил этди (1-жадвал). UPDRS бўйича баҳолаш $48,2 \pm 13,9$ (балл) танлаб олинди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланган [9, 11].

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳларда жалб қилинган беморлар сони, эркаклар, аёллар, уларнинг ўртача ёши, касаллик давомийлиги ва UPDRS бўйича ўртача балл кўрсаткичлари 1 жадвалда кўрсатилган.

Асосий гуруҳда жалб қилинган беморлардан эркаклар 20 (64%), аёллар 11 (35,4%), қиёсий гуруҳда эркаклар 22 (68,75%), аёллар 10 (31,25%) ҳар иккала гуруҳда аёлларга нисбатан эркаклар Паркинсон касаллиги билан оғирган беморлар сони юқори қийматни ташкил қилди. ПКдаги мотор бузилишларни Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган. Хен-Яр шкаласи бўйича, ҳар иккала гуруҳда беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $69,2 \pm 0,9$ баллни ташкил қилди.

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳларда Хен-Яр шкаласининг I-II-III-IV босқичи бўйича кўрсаткичлар 2 жадвалда келтирилган.

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳ кўрсаткичлари

Гуруҳ	Жалб қилинган беморлар сони	Эркаклар (%)	Аёллар (%)	Ўртача ёши, йил	Касаллик давомийлиги йил	UPDRS ўртача балл
Асосий	31	20 (64%)	11 (35,4%)	62,3 ± 8,3	1,3 ± 0,7	48,2 ± 13,9
Қиёсий	32	22 (68,75%)	10 (31,25%)	62,3 ± 8,3*	1,3 ± 0,7*	48,2 ± 13,9*

Изоҳ: * - гуруҳлар орасидаги фарқ ($p < 0,05$).

Асосий гуруҳ ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласининг I-II-III-IV босқичи бўйича кўрсаткичлар

№	Хен-Яр II-босқичда куйидаги симптомлар	Асосий гуруҳ		Қиёсий гуруҳ	
		n=31	%	n=32	%
1	пастки жағ ёки тилнинг титраши	8	26,68	4	14,33
2	сўлак оқиши	18	60	9	30
3	бўғимларда ҳаракат пасайиши	28	93,33	13	43,33
4	гипомимия	26	86,66	12	40
5	нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши	17	56,66	13	43,33
6	дизфагия	28	40	6	19
7	тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт	6	20	2	6,68
8	юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши	31	100	21	70

Тадқиқотга олинган 63 нафар Паркинсон касаллиги тошхиси қўйилган Хен-Яр шкаласи бўйича I-II босқичдаги беморлар асосий гуруҳда 31 (49,2%) нафари, қиёсий гуруҳ 32 (50,7%) нафар беморлари эса Хен-Яр шкаласи бўйича III-IV босқичдагилари танлаб олинди. Тадқиқотга олинган Паркинсон касаллиги билан касалланган беморларда дисфагияни аниқлаш мақсадида MSS (Non-Motor Symptoms Scale) махсус мотор бўлмаган симптомларни ҳамда дисфагияни аниқлаш учун унинг 20-пунктида алоҳида савол сифатида кўриб чиқилади ва баҳолаш учун умумий шкала қўлланилди.

Паркинсон касаллиги бор беморларда овқатни ёки суюқликни ичишда қийинчилик борми?, ушбу саволларга сўралади ва жавоб тарзида (балл) диапозони бўйича баҳоланади: 0-(йўқ); 1–5 энгил; 6–12 оғир/жуда оғир, ушбу кўрсаткичларга қараб гуруҳлар орасида дисфагияни оғирлик даражаси динамикада баҳоланди. 3-жадвалда Паркинсон касаллигида Хен-Яр босқичи ва дисфагия оғирлик даражасининг гуруҳлар бўйича таққосламаси ($n = 63$) кўрсатилган.

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n = 31)	Қиёсий гуруҳ (n = 32)
Хен-Яр шкаласи бўйича босқичлар		
I-II босқич	31 нафар (100%)	–
III босқич	–	18 нафар (56,3%)
IV босқич	–	14 нафар (43,7%)

Ушбу жадвалда Хен-Яр шкаласининг босқичига қараб тадқиқотга олинган Паркинсон касаллигининг анамнезидан беморлар иккита гуруҳларга бўлинган, яни биринчи асосий гуруҳда Хен-Яр шкаласининг I-II босқичи (1-5 йил), иккинчи қиёсий гуруҳда эса Хен-Яр шкаласи бўйича III-IV босқичидаги (5-10 йил) беморлар тақсимланган. Хен-Яр шкаласи бўйича қиёсий гуруҳда, асосий гуруҳга нисбатан юқори қиймат кўрсаткичларга эга. Хен-Яр босқичи ва дисфагия оғирлик даражаси ўртасида кучли мусбат корреляция аниқланди ($r = 0,71; p < 0,001$).

UPDRS шкаласи бўйича гуруҳлар орасидаги фарқ 3-жадвалда кўрсатилган.

UPDRS шкаласи бўйича гуруҳлар орасидаги фарқ (балл, M±SD)

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Қиёсий гуруҳ	p
UPDRS I (немотор)	6,2 ± 1,8	11,5 ± 2,6	<0,01
UPDRS II (кунлик фаолият)	8,9 ± 2,1	18,7 ± 3,4	<0,001
UPDRS III (мотор)	21,4 ± 4,6	39,8 ± 6,2	<0,001
UPDRS умумий	36,5 ± 6,3	70,0 ± 9,1	<0,001

Изоҳ: Қиёсий гуруҳда UPDRS умумий ва мотор қисми баллари ишончли даражада юқори бўлиб, мотор ва мотор булмаган белгилар бузилишларнинг оғир кечиши билан тавсифланди.

Гуруҳлар орасида дисфагиянинг оғирлик даражаси ушбу 1 расмдаги диаграммадан кўриниб турибдики, қиёсий гуруҳда асосий гуруҳга нисбатан дисфагиянинг учраш частотаси юқори кўрсаткични кўрсатди.

1-расм. Дисфагиянинг оғирлик даражаси кўрсатилган.

Натижалар: Тадқиқотга Паркинсон касаллиги ташхиси қўйилган жами 63 нафар бемор киритилди. Улардан 31 нафари (49,2%) асосий гуруҳни, 32 нафари (50,8%) қиёсий гуруҳни ташкил этди. Асосий гуруҳда беморлар Паркинсон касаллигининг эрта босқичлари Хен–Яр шкаласи бўйича I–II босқичларда бўлган, қиёсий гуруҳда эса касалликнинг ривожланган босқичлари III–IV Хен–Яр босқичлари устунлик қилди. Қиёсий гуруҳда дисфагиянинг оғир (III–IV) даражалари асосий гуруҳга нисбатан ишончли равишда кўпроқ учради ($p < 0,001$).

Хен–Яр шкаласи бўйича баҳолаш натижалари: асосий гуруҳда барча беморлар (100%) Хен–Яр шкаласи бўйича I–II босқичларда бўлиб, постурал беқарорлик ва оғир ҳаракат чекланишлари қайд этилмади. Қиёсий гуруҳда эса беморларнинг 56,3% III босқичда, 43,7% IV босқичда бўлиб, ҳаракат фаолиятининг сезиларли чекланиши, мувозанат бузилиши ва ташқи ёрдамга эҳтиёж юқори даражада кузатилди.

UPDRS шкаласи натижалари: UPDRS умумий баллари гуруҳлар орасида сезиларли фарқ қилди. Асосий гуруҳда UPDRS мотор қисми кўрсаткичлари паст бўлиб, асосан брадикинезия ва енгил ригидлик билан чекланди. Қиёсий гуруҳда эса UPDRS мотор қисми баллари юқори бўлиб, тремор, оғир брадикинезия, постурал беқарорлик ва нутқ ҳамда ютиш функцияларининг бузилиши устун бўлди. Тадқиқотга Паркинсон касаллигининг давомийлиги турлича бўлган беморлар жалб этилди: айрим беморларда касалликнинг давомийлиги 1 йил, бошқаларида эса 5 йилга етган, бу ҳолат касаллик прогрессияси ва касаллигининг давомийлигига қараб мотор ва мотор бўлмаган симптомлар ва дисфагиянинг кучайиб боришини кўрсатди.

Дисфагиянинг учраш частотаси асосий гуруҳда нисбатан кам учради. Асосий гуруҳ беморларининг 29,0% да дисфагия белгилари умуман аниқланмади. Қолган беморларда дисфагия асосан енгил

(38,7%) ва ўртача (22,6%) даражада бўлиб, оғир дисфагия фақат 9,7% ҳолатда қайд этилди. Қиёсий гуруҳда эса дисфагия деярли барча беморларда кузатилди. Беморларнинг 62,5% да дисфагиянинг оғир (III–IV даражали) шакллари аниқланди, бу эса овқатланишда жиддий қийинчиликлар, аспирация хавфи ва ҳаёт сифати пасайиши билан кечди. Енгил дисфагия фақат 12,5% беморларда учради.

Дисфагия оғирлиги ва Хен–Яр босқичлари ўртасидаги боғлиқлик натижалари: дисфагия оғирлик даражаси Хен–Яр шкаласи бўйича касаллик босқичи ортиши билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлигини кўрсатди. Хен–Яр I–II босқичларида дисфагия асосан функционал, клиник жиҳатдан енгил бўлиб, компенсатор механизмлар сақланган. III–IV босқичларда эса ютиш фазаларининг мувофиқлиги бузилиб, орофарингеал дисфагия белгилари, сурункали йўтал ва аспирация эпизодлари тез-тез кузатилди.

Гуруҳлар орасидаги таққослама таҳлил натижалари эса асосий ва қиёсий гуруҳлар ўртасида Хен–Яр босқичлари, UPDRS баллари ва дисфагия оғирлик даражалари бўйича яққол фарқ аниқланди. Қиёсий гуруҳда дисфагиянинг кўпроқ ва оғир кечиши касаллик давомийлигининг узоклиги, мотор симптомларнинг прогрессияси ва нейродегенератив жараённинг чуқурлашуви билан боғлиқ эканлиги аниқланди.

Хулоса. Асосий гуруҳда Паркинсон касаллигининг эрта (I–II) босқичлари устун бўлиб, дисфагия асосан йўқ ёки енгил шаклларда намоён бўлди. Қиёсий гуруҳда эса касалликнинг III–IV Хен–Яр босқичлари билан бирга дисфагиянинг оғир клиник шакллари ишончли равишда кўпроқ кузатилди. Дисфагия оғирлиги UPDRS мотор қисми баллари ва касаллик давомийлиги ортиши билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланди. Олиб борилган тадқиқот натижалари Паркинсон касаллигининг клиник кечиши касаллик давомийлиги ортиши билан изчил равишда оғирлашиб боришини кўрсатди. Касаллик йиллар ўтиши билан нигростриар тизимдаги дофаминергик нейронларнинг прогрессив камайиши мотор ва мотор бўлмаган симптомларнинг кучайишига олиб келади. Бу жараён, айниқса, Паркинсон касаллигининг Хен–Яр шкаласи бўйича юқори (III–IV) босқичларида яққол намоён бўлади. Тадқиқотда касалликнинг эрта (I–II) босқичларида бўлган беморларда дисфагия кам учраши ёки енгил шаклда намоён бўлиши аниқланди. Аксинча, касаллик давомийлиги узок ва клиник босқичи юқори бўлган беморларда дисфагиянинг учраш частотаси ва оғирлик даражаси ишончли равишда юқори бўлди. Бу ҳолат ютиш актида иштирок этувчи марказий ва периферик нейрон тармоқларнинг прогрессив нейродегенерацияси билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шунингдек, дисфагия оғирлиги Хен–Яр босқичи ва UPDRS мотор қисми балллари билан тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланди. Бу эса дисфагия Паркинсон касаллигининг кеч босқичларида фақат маҳаллий симптом эмас, балки умумий нейродегенератив жараённинг клиник индикатори эканлигини тасдиқлайди. Хулоса қилиб айтганда, Паркинсон касаллигининг давомийлиги ортиши ва дофаминергик нейронларнинг камайиши касаллик босқичининг ошишига олиб келади, бу эса дисфагиянинг кўпроқ учраши ва оғир кечиши билан намоён бўлади. Олинган натижалар Паркинсон касаллигида дисфагияни эрта аниқлаш, касаллик босқичини баҳолаш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлашда муҳим клиник аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антонова К.В. Психические расстройства в клинике эндокринных заболеваний. РМЖ. 2006; 26: 1889. (in Russ).
2. Allahabadia A., Razvi S., Abraham P., Franklyn J. Diagnosis and treatment of primary hypothyroidism. BMJ. 2009; 103 (10): 605–613.
3. Abdullaeva N. N. et al. Pain syndrome in Parkinson's disease // Journal of Neurology and Neurosurgical Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. (in Uzb).
4. Artemyev D. V., Age-related aspects of Parkinson's disease. Guide for doctors based on the materials of the II National Congress, M-2011.(in Russ).
5. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. No. 9. P. (in Uzb).
6. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. С. (in Uzb).
7. Bridwell R., Willis G., Gottlieb M., et al. Decompensated hypothyroidism: a review for the emergency clinician. Am. J. Emerg. Med. 2021; 39: 207–212.
8. Boyzhuraev O. N., Toshtemirov Sh. I., Djurabekova A. T. Results of treatment of patients with vascular parkinsonism with the drug mydocalm // Editor-in-chief: Sukiasyan A. A., PhD, Senior Lecturer, 2015. P. 184. (in Uzb).

9. Burieva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // *Innovative science*, 2015. No. 6-2. (in Uzb).
10. Van Boxtel M., Menheere P., Bekers O., et al. Thyroid function, depressed mood, and cognitive performance in older individuals: the Maastricht Aging Study. *Psychoneuroendocrinology*. 2004; 29 (7): 891–898.
11. Eshimova Sh.K., Khakimova S.Z., Dzhurabekova A.T. Evaluation of the effectiveness of antitremor drugs in patients with essential tremor // *Innovative Science*, 2016. No. 1-3 (13). (in Uzb).
12. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
13. Gandhi G., Basu R., Dispenzieri A., et al. Endocrinopathy in POEMS syndrome: the Mayo Clinic experience. *Mayo Clin. Proc.* 2007; 82 (7): 836–842.
14. Ча С., Чанг В.К., Чо Х.М. и др. (2023) Дисфагия, требующая медицинской помощи при болезни Паркинсона: корейское популяционное исследование. *J Korean Med Sci* 38:e114
15. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. *Journal "Remedium"*, 04.2016. 93. (in Russ).
16. Kacem I., Gargouri A., Ben Djebara M., et al. Parkinson's disease following hypothyroidism: clinical and therapeutic implications. *Tunis. Med.* 2013; 91 (2): 168–170.
17. Levin O.S., Fedorova N.V., Shtok V.N. Differential diagnostics of parkinsonism // *Journal of neurology and psychiatry* -2019. - No. 3. - P. 54-60.(in Russ).
18. Khakimova S.Z., Djurabekova A.T. Cognitive impairment in Parkinson's disease // *Vestnik Vrachey*, 2015. P. 49. (in Uzb).
19. Polychronis S, Dervenoulas G, Yousaf T et al (2019) Дисфагия связана с пресинаптической дофаминергической дисфункцией и большей выраженностью немоторных симптомов у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона, не получавших лекарственного лечения. *PLoS One* 14:e0214352
20. Stocchi F, Vacca L, Ruggieri S, Olanow CW. Intermittent vs continuous levodopa administration in patients with advanced Parkinson disease: a clinical and pharmacokinetic study. *Arch Neurol* 2015;62:905–910.
21. Storch A, Trenkwalder C, Oehlwein C. High-dose treatment with pergolide in Parkinson's disease patients with motor fluctuations and dyskinesias. *Parkinsonism Relat Disord* 2015;11:393–398.
22. Taylor KS, Cook JA, Counsell CE. Heterogeneity in male to female risk for Parkinson's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2017;78:905–6.
23. Thuy C. Vu1, John G. Nutt. Progression of motor and nonmotor features of Parkinson's disease and their response to treatment - 2016; 2016 The Authors. *British Journal of Clinical Pharmacology* Volume 74, Issue 2, pages 267–283, August 2015.
24. Tolosa E., Gaig C., Santamaría J., and Compta Y., —Diagnosis and the premotor phase of Parkinson disease, *Neurology*, vol. 72, no. 7, supplement 2, pp. S12–S20, 2019.
25. Wolkowitz O.M., Rothschild A.J. *Psychoneuroendocrinology: The Scientific Basis of Clinical Practice*. 1st ed. Washington, DC, USA: American Psychiatric, 2003.

Иқтибос учун: Гаффарова П.А., Курбонов Ж.С., Содикова О.Ш. Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда дисфагиянинг клиник аҳамияти ва ҳаёт сифатига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 931–936. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777923>